

QASHQADARYO VILOYATIDA SANOAT KORXONALARI RIVOJLANISHINING ISHLOVCHILAR MEHNATI BILAN BOG'LIQ KO'RSATKICHLARI TAHLILI

Utkirov Anvar Utkirovich

Qarshi davlat universiteti mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13341969>

Annotatsiya: Mazkur maqolada Qashqadaryo viloyatida sanoat korxonalarini rivojlanishining ishchilar mehnati bilan bog'liq ko'rsatkichlari tahlil qilingan. Ishchi kuchi samaradorligi, bandlik darajasi va mehnat unumdorligi viloyat sanoatining rivojlanishiga ta'sir qiluvchi asosiy omillar sifatida ko'rib chiqilgan. Mehnat bozori sharoitlari va korxonalarining ishchi kuchiga bo'lgan talab va takliflari ham tahlil qilingan. Maqolada sanoat korxonalarida mehnat sharoitlarini yaxshilash va iqtisodiy ko'rsatkichlarni oshirishga qaratilgan tavsiyalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Sanoat korxonalarini, ishchilar mehnati, mehnat samaradorligi, ishchi kuchi, sanoat rivojlanishi, mehnat ko'rsatkichlari, iqtisodiy tahlil.

Qashqadaryo viloyati iqtisodiyoti rivojlanishi ma'lumotlari tahlilidan ko'rinmoqdaki, viloyatda 2017 yilda sanoat mahsuloti hajmi 6353,1 mlrd. so'mni yoki o'sish sur'ati o'tgan yilning shu davriga nisbatan 100,8 foizni tashkil etdi. 2017 yilda 2866,3 mlrd. so'mlik iste'mol tovarlari ishlab chiqarilib, o'sish sur'ati 97,4 foizni tashkil etdi. Jumladan, 1617,4 mlrd. so'mlik oziq-ovqat mahsulotlari va 2037,2 mlrd. so'mlik nooziq-ovqat mollari ishlab chiqarilib, ularning ulushi 44,3 foiz va 55,7 foizni tashkil etdi¹.

1-jadval

Qashqadaryo viloyatida sanoat korxonalarini rivojlanishining ishlovchilar mehnati bilan bog'liq ko'rsatkichlari tahlili²

No	Ko'rsatkichlar	2019 y.	2020 y.	2021 y.	2022 y.	2023 y.	2023 y. 2019 y.ga nisbatan %
1.	Korxonalar soni	1853	2057	2244	2457	2590	139,7
2.	Mahsulot hajmi (mlrd. so'm)	3073,9	3972,6	5143,9	5569,6	6353,1	206,6
3.	Ishlovchilar soni (ming kishi)	27,0	28,7	30,4	31,6	32,3	119,6
4.	O'rtacha oylik ish haqi (ming so'm)	1159,2	1391,9	1407,3	1518,7	1591,1	137,2
5.	Mehnat unumdorligi, ming so'm	31996,2	37841	47797,1	52074,1	59183,4	184,9
6.	Mehnat unumdorligining o'sishi, %	108,3	107,6	109,5	104,5	105,3	- 3,0 p

Viloyatda 2019-2022 yillarda yangi ishlab chiqarish quvvatlarini yaratish, mavjudlarini modernizatsiyalash, texnik va texnologik jihatdan yangilash bo'yicha umumiy qiymati 1 trillion 200 milliard so'mlik 1000 dan ziyod investitsiya loyihasini amalga oshirish rejalashtirilgan.

¹ Qashqadaryo viloyati Statistika bo'sh qarmasi ma'lumotlari.

² Qashqadaryo viloyati Statistika bo'sh qarmasi [ma'lumotlari](#) asosida muallif hisob-kitobi.

Qashqadaryo viloyatida sanoat tarmoqlarini ishlovchilarning ichki imkoniyatlaridan samarali foydalanish asosida rivojlantirishni tahlil qilishda sanoat korxonalarida ishlab chiqarilgan mahsulot hajmi, ulardagi ishlovchilar soni, ish haqi va mehnat unumdorligi kabi ko'rsatkichlar o'rganildi. Qashqadaryo viloyati sanoat korxonalaridagi mazkur ko'rsatkichlar 2-jadvalda tahlil qilindi.

Jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, Qashqadaryo viloyatida o'rganilgan yillar davomida sanoat korxonalarini soni, sanoat mahsulotlari hajmi va ularda ishlovchilarning soni oshib borgan. O'rtacha oylik ish haqining miqdori o'sishi mahsulot ishlab chiqarish hajmi va mehnat unumdorligi oshishidan orqada qolgan. Bu viloyatdagi sanoat korxonalarida ishlovchilarga beriladigan ish haqini oshirish bo'yicha chora-tadbirlarni amalga oshirish zarurligini bildiradi.

Viloyatdagi sanoat tarmoqlari orasida mahsulot ishlab chiqarish, ish haqi to'lash va mehnat unumdorligi bo'yicha yoqilg'i sanoati yetakchi bo'lib turibdi. Ishlovchilarni ish bilan band etish bo'yicha yengil sanoat yuqori ko'rsatkichga ega, lekin yengil sanoat korxonalarida o'rtacha ish haqi miqdori juda past. Shuningdek, oziq-ovqat sanoatida ham mahsulot ishlab chiqarish, ish haqi va mehnat unumdorligi nisbatan past darajada.

Qashqadaryo viloyatida asosan, yoqilg'i, yengil va oziq-ovqat sanoatlari rivojlangan bo'lib, ularda viloyatdagi jami sanoat mahsulotlarining 80 foizdan ko'prog'i ishlab chiqariladi. Viloyatdagi sanoat tarmoqlari bo'yicha yuqorida keltirilgan ko'rsatkichlarning o'zgarishi holatini o'rganish maqsadida viloyatdagi oziq-ovqat, yengil va yoqilg'i sanoati korxonalarining ko'rsatkichlari solishtirib tahlil qilindi. (3-jadval).

2-jadval

Qashqadaryo viloyatidagi asosiy sanoat tarmoqlarining iqtisodiy ko'rsatkichlari solishtirma tahlili³

Ko'rsatkichlar	O'lchov birligi	Oziq-ovqat sanoati	Yengil sanoat	Yoqilg'i sanoati
Mahsulot hajmi	mlrd. so'm	764,8	1564,7	3271,4
Ishlovchilar soni	kishi	6744	18748	7288
O'rtacha oylik ish haqi	ming so'm	1462,4	768,9	2572,3
Mehnat unumdorligi	ming so'm	1132,8	834,6	4488,5

Demak, viloyatdagi oziq-ovqat va yengil sanoat korxonalarining samaradorligini oshirish bo'yicha zaruriy chora-tadbirlarini ishlab chiqish lozim.

3-jadval

Qashqadaryo viloyati yalpi hududiy mahsulotining tarmoqlar bo'yicha tuzilmasi, foizda⁴

Кўрсаткичлар	2019 й.	2020 й.	2021 й.	2022 й.	2023 й.
I. Ялпи ҳудудий маҳсулот	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

³ Қашқадарё вилояти Статистика бошқармаси маълумотлари асосида муаллиф ҳисоб-китоби.

⁴ Қашқадарё вилояти Статистика бошқармаси маълумотлари асосида муаллиф ҳисоб-китоби.

Тармоқларнинг ялпи қўшилган қиймати	88,8	89,2	90,6	89,4	90,1
Маҳсулотларга соф солиқлар	11,2	10,8	9,4	10,6	9,9
II. Тармоқларнинг ялпи қўшилган қиймати	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Қишлоқ хўжалиги	36,0	33,0	32,0	32,0	31,0
Саноат (қурилишни қўшган ҳолда)	24,0	27,0	30,0	29,0	20,0
Хизматлар	40,0	40,0	38,0	39,0	40,0

Jumladan, 2017 yilda qiymati 1024,5 mlrd. so'mlik 408 ta loyiha amalga oshirildi, 2018 yilda 1274,1 mlrd.so'mlik 362 ta loyihani amalga oshirish nazarda tutilgan. 2017-2021 yilda davlat dasturi tadbirlarini amalga oshirishning jami xarajatlari 2523,8 mlrd. so'm va 164,9 mln. AQSH dollarini tashkil etadi, shundan budget va maqsadli jamg'armalar mablag'lari 385,8 mlrd. so'm, ya'ni 15,3 foiz, ijrochilar va xayriya tashkilotlari mablag'lari 1183,7 mlrd. so'm, 46,9 foiz, kreditlar 954,3 mlrd. so'm, ya'ni 37,8 foiz, moliya institutlari mablag'lari va beg'araz yordam 164,9 mln. AQSH dollarini tashkil etmoqda.

So'nggi yillarda sanoat tarmoqlarining kichik bo'laklarga bo'linishi, yangi sanoat tarmoqlarining vujudga kelishi, tarmoqlar orasida integratsiya jarayonlarining rivojlanishi, tarmoqlararo majmualarning shakllanishi, fan-texnika yutuqlari bilan bevosita bog'liq tarmoqlarning yuqori sur'atlarda rivojlanishi ro'y bermoqda⁵.

Bugungi kunda tarkibiy islohotlarning eng muhim yo'nalishlaridan biri sanoat tarmoqlarida tub tarkibiy o'zgarishlarni amalga oshirish hamda eng maqbul sanoat tuzilmasini shakllantirish hisoblanadi. Hozirgi kunda sanoatning shakllangan tuzilmasi bozor mezonlariga qanchalik mos kelishini baholash, qaysi tarmoqlar talab darajasida rivojlanmayotganini aniqlash tarkibiy siyosatning maqsadlaridan biri hisoblanadi. Viloyatda sanoat mahsulotlarining o'sish ko'rsatkichlari 5-jadvalda keltirilgan.

4-jadval

Qashqadaryo viloyatida sanoat tarmog'ida ishlovchilarning iqtisodiyotda bandlar tarkibidagi ulushi⁶

Ko'rsatkichlar	2019 y.	2020 y.	2021 y.	2022 y.	2023 y.	2023 y. 2019 y. ga nisbat, %
Aholi soni, ming kishi	1756,0	1785,4	1816,1	1843,5	1878,7	106,9
Iqtisodiyot tarmoqlarida band-lar soni, ming kishi	818,4	823,2	824,2	825,3	827,2	101,1
Sanoatda bandlar soni, ming kishi	96,6	98,8	100,5	103,1	105,0	108,7

⁵ Батурина В.В. Ўзбекистон саноатининг ривожланиши: таркибий ўзгаришлар ва устувор йўналишлар. Ўзбекистон иқтисодиёти. Таҳлилий шарҳ. 2004. 97-104-б.

⁶ Қашқадарё вилояти Статистика бошқармаси маълумотлари асосида муаллиф ҳисоб-китоби.

Sanoatda bandlarning jami bandlar tarkibidagi ulushi, %	11,8	12,0	12,2	12,5	12,7	+0,9
---	------	------	------	------	------	------

Jadval ma'lumotlaridan ko'rinadiki, keyingi yillarda viloyatdagi sanoat tarmoqlarida ishlovchilarning iqtisodiyotda bandlar tarkibidagi ulushi oshib bormoqda. Bu sanoatni rivojlantirish va korxonalarda ishlovchilarning ichki imkoniyatlaridan foydalanish tadbirlari samarali amalga oshirilayotganidan dalolat beradi.

References:

1. Ishmuhammedov A.E. va bosh. Milliy va xalqaro iqtisodiyot: Darslik. - T.: 2010.-316 b.
2. Максимова В.Ф. Микроэкономика: учебник. - М.: Маркет ДС, 2010.-368 с.
3. В.Я. Горфинкеля, В.А. Швандара. Экономика предприятия. Учебник для вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007.- 456 с.
4. Фаррух Қодиров. АҲОЛИГА ТИББИЙ ХИЗМАТ КЎРСАТИШДАН ОЛИНГАН ДАРОМАД ВА ХАРАЖАТЛАРНИ ИМИТАЦИОН МОДЕЛИ. TOSHKENT DAVLAT IQTISODIYOT UNIVERSITETI "O'ZBEKISTON IQTISODIYOTINI RIVOJLANTIRISHNING ILMIY. 922
5. Qodirov, F. E. "Methodological aspects and importance of development of medical services through econometric modeling and forecasting options."
6. Фаррух Қодиров. Аҳолига хизмат кўрсатиш соҳасининг моделлаштиришни тизимли имитация қилиш. Biznes-Эксперт. 2022, Biznes-Эксперт ЭКОНОМИЧЕСКИЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ 1736 №56 ст 102-106
7. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "CREATION OF ELECTRONIC MEDICAL BASE WITH THE HELP OF SOFTWARE PACKAGES FOR MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." *Conferencea* (2022): 128-130.
8. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "IMPORTANCE OF KASH-HEALTH WEB PORTAL IN THE DEVELOPMENT OF MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." *Conferencea* (2022): 80-83.
9. Qodirov, Farrux, and Muxlisa Mavlonova. "RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA HUDUDLARDA XIZMAT KO'RSATISH TURLARINI OSHIRISH." *Молодые ученые 2.6* (2024): 110-113.